

УДК 332.14
DOI 10.5281/zenodo.14096109
Научная статья

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЗА 2020-2023 ГОДЫ

ANALYSIS OF THE EXECUTION OF THE REVENUE PART OF THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE REPUBLIC OF BURYATIA FOR 2020-2023

МОНГУШ АМЫРТА ЯКОВЛЕВИЧ,
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.

MONGUSH AMYRTA YAKOVLEVICH,
Dorji Banzarov Buryat State University.

В статье анализируется доходная часть консолидированного бюджета Республики Бурятия с 2020 по 2023 годы. Рассматриваются такие аспекты как: характеристика консолидированного бюджета Республики Бурятия, определение консолидированного бюджета, его роль и особенности. Приводятся определяющие факторы, проводится статистический анализ показателей консолидированного бюджета. С помощью полученных данных представляется прогноз на очередной год. Основным выводом является утверждение, что бюджет Республики Бурятия состоит по большей части из безвозмездных поступлений, но наблюдается положительная динамика в налоговой и неналоговой части дохода с сокращением удельного веса безвозмездных поступлений в общей структуре консолидированного бюджета.

The article analyzes the revenue part of the consolidated budget of the Republic of Buryatia from 2020 to 2023. The following aspects are considered: characteristics of the consolidated budget of the Republic of Buryatia, definition of the consolidated budget, its role and features. The determining factors are given, and a statistical analysis of the consolidated budget indicators is carried out. With the help of the data obtained, a forecast for the next year is presented. The main conclusion is that the budget of the Republic of Buryatia consists mostly of gratuitous receipts, but there is a positive trend in the tax and non-tax part of income with a decrease in the proportion of gratuitous receipts in the overall structure of the consolidated budget.

Ключевые слова: бюджет региона, консолидированный бюджет, доходная часть консолидированного бюджета, Республика Бурятия, прогноз.

Key words: Regional budget, consolidated budget, revenue part of the consolidated budget, Republic of Buryatia, forecast.

Актуальность исследования объясняется тем, что показатели консолидированного (сводного) бюджета несут основную информационную нагрузку при принятии государственных решений. Также данные показатели консолидированного бюджета применяются для составления системы межструктурных бюджетных отношений между государственными или муниципальными образованиями для оптимизации бюджетов. Хотелось бы отметить, что состояние и способность субъекта к самофинансированию, экономические, со-

циальные, институциональные и иные возможности, в значительной мере предопределяют текущее состояние экономики субъекта, ее перспективное развитие.

Проблема исследования доходной части консолидированного бюджета региона может выражаться в зависимости бюджета субъекта от безвозмездных поступлений. Получение значительных дотаций из федерального бюджета указывает на то, что регион не обладает достаточными собственными доходами. Это может быть результатом недостаточно развитой экономики региона или недиверсифицированности его доходных источников.

Бюджетная система Российской Федерации – это регулируемая законодательством, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве, сводный бюджет разных уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трёх уровней. Федеральный уровень состоит из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Региональный уровень состоит из бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Муниципальный уровень, в свою очередь, состоит из бюджета муниципального образования. Федеральный бюджет составляется по плану на три года и имеет статус Федерального закона, то же самое касается и бюджетов субъектов. Все уровни бюджетной системы тесно взаимосвязаны между собой и функционируют по единым правилам.

Согласно исследованиям, общий объем поступления доходов федерального бюджета за 2023 год превысил прогнозируемый объем на 2 993,8 млрд. рублей, или же на 11,5%, за счет роста поступлений ненефтегазовых доходов. Кассовые расходы федерального бюджета в 2023 году составили 32 353,8 млрд рублей, превысив законодательно утвержденный объем на 3 911,9 млрд рублей, или на 13,5%, а объем положительных изменений сводной бюджетной росписи составил 16 246,3 млрд. рублей, или 55,9% изначально утвержденного объема расходов. Уровень исполнения расходов федерального бюджета составил 98,1%, который является самым высоким за последние 5 лет. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 613,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 22,9% [8].

Согласно данным, представленным в научной литературе, значительная доля расходов – 17,4%, или 5 642,1 млрд рублей была произведена в декабре. В том числе, на основании решений Правительства Российской Федерации из резервного фонда были дополнительно выделены 1 323,3 млрд. рублей, что составляет 31,8% объема выделенных средств резервного фонда в 2023 году.

Объем исполненных средств, выделенных из резервного фонда, составил 12,9% кассовых расходов федерального бюджета, и по сравнению с 2022 годом снизился на 13,7 процентных пунктов, при этом составляет значительную величину в общем объеме расходов.

Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации [1, с. 14].

Характеристика бюджетного потенциала субъекта определяется совокупностью денежных фондов, создаваемых при перераспределении совокупного регионального общественного дохода, а также экономических, социальных, институциональных и иных возможностей формирования и исполнения бюджета. Они используются исполнительными органами региональных и местных уровней для исполнения своих задач и функций по развитию территории и повышению качества жизни.

Изучая понятие консолидированного бюджета, следует отметить, что его основное предназначение заключено в статистическом анализе: для прогнозирования и планирования бюджетной обстановки, выявления минимальных показателей. Следует отметить, что данный бюджет не составляется и не планируется законодательной властью, поскольку, как отмечалось, в основном представляет собой статистический анализ и выявляется на основе

данных, уже использованных сводного бюджета.

Консолидированный бюджет субъекта показывает:

- обобщённые данные по расходам и доходам;
- источники поступлений средств;
- направления использования.

Значение параметров консолидированного бюджета характеризуются тем, что приведенные величины применяются при расчетах, характеризующих разные типы обеспеченности граждан государства и его территорий.

Таблица 1. Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Республики Бурятия по доходам за 2020-2023 гг.

№	Наименование показателей	Поступило, рублей				Темп роста		
		2020 год млн. руб	2021 год млн. руб	2022 год млн. руб	2023 год млн. руб	2021/ 2020г. %	2022/ 2021г. %	2023/ 2022г. %
1.	Доходы, всего	94718.4	105771.9	125867.4	132326.4	111,7	119,0	105,1
в том числе:								
2.	Налоговые и неналоговые доходы	37160.1	46360.0	55337.9	61735.3	124,8	119,4	111,6
Удельный вес, %		39,2	43,8	44,0	46,6			
3.	Безвозмездные поступления	57558.3	59411.9	70529.5	70591.1	103,2	118,7	100,1
4.	Удельный вес, %	60,8	56,2	56,0	53,4			

По данным таблицы 1 видно, что с каждым последующим годом показатель доходов стабильно увеличивается, наблюдается положительная тенденция увеличения доходной части. В структуре консолидированного бюджета преобладают безвозмездные поступления из федерального бюджета. Следует отметить, что с каждым последующим годом, с 2020 по 2023 годы, удельный вес безвозмездных поступлений сокращался и наблюдался рост части налоговых и неналоговых доходов.

Сравнивая 2023 с 2022 годом, можно заметить, что общий объём доходов увеличился на 6 459 млн. руб., что составляет 5,1%.

В 2022 году наблюдается максимальный прирост за анализируемый период (20 095.5 млн. руб.), минимальный прирост зафиксирован в 2023 году (6 459 млн. руб.). Сравнивая 2023г. с базисным (2020 г.) можно заметить, что общий объём поступлений увеличился на 37 608 млн. руб. (39.7%).

Более наглядно динамику можно рассмотреть на приведенной диаграмме (Рис. 1).

Так, среднее значение доходов за анализируемый период равно 115 053.9 млн. руб. Средний рост показателя доходов за весь анализируемый период составил 1.1179 (средний объём доходов ежегодно увеличивался на 11.79%). С каждым годом объём поступлений в среднем увеличивается на 12 536 млн. руб.

Рис. 1. Динамика исполнения доходной части консолидированного бюджета Республики Бурятия за 2020-2023 г.

Далее приведен прогноз (с использованием показателя среднего темпа роста):

2024г. = $132\,326.4 * 1.1179 = 147\,928$ млн. руб.

где, 132 326.4 – показатель исполнения доходной части сводного бюджета, 1,1179 – средний темп роста показателя за весь период анализа.

Прогноз составляет – 147 928 млн. руб.

По результатам анализа, в целом, можно сказать, что бюджет Республики Бурятия в большей степени завит от безвозмездных поступлений федерального бюджета. Следует отметить, что наблюдается рост доходной части консолидированного бюджета Республики Бурятия, с начала анализируемого периода общий объём поступлений увеличился на 37 608 млн. руб. или же на 39.7%. Наблюдается положительная динамика в налоговой и неналоговой части с сокращением удельного веса безвозмездных поступлений. Следует отметить, что такое сокращение может рассматриваться положительно, так как увеличение удельного веса налоговых и неналоговых поступлений позволяет сделать вывод, что зависимость регионального бюджета от безвозмездных поступлений понижается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 13.07.2024, с изм. от 30.09.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702.
2. Вермичева В.О., Окинча Т.А. Консолидированный бюджет Российской Федерации // Форум молодых ученых. 2019. №5 (33). С. 373-377.
3. Горбунов М.А. Бюджетная устойчивость и бюджетная политика Российской Федерации в условиях санкционного давления // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 3. С. 30-40.
4. Найденова Т.А. Налоговая культура как необходимое условие обеспечения наполняемости бюджетов / Т.А. Найденова, Е.Н. Новокшонова // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2022. № 1. С. 34-45.
5. Цыденова Д.Д. Статистический анализ доходов бюджета субъекта Российской Федерации (на примере Республики Бурятия) / Д.Д. Цыденова, Д.Д. Цыренов // Огарёв-Online. 2018. № 1 (106). С. 8.

6. Чимитдоржиева Е.Ц. Статистический анализ факторов, влияющих на неравномерность поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов РФ // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2017. № 4. С. 108-115.

7. Шелковникова К.С. Анализ консолидированного бюджета Республики Бурятия за 2020-2022 // Скиф. 2023. №11 (87). С. 31-34.

8. Счетная палата Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://ach.gov.ru/audit/budget-2023> (дата обращения: 29.10.2024).

© Монгуш А.Я., 2024.